

MOLEKULAR FIZIKA VA TERMODINAMIKA MAVZULARINI RAQAMLI PLATFORMA ASOSIDA O‘QITISH TAJRIBASI

Raxmatullayeva Gulira’no

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15848524>

Annotatsiya. Ushbu tezisda akademik litsey sharoitida molekulyar fizika va termodinamika bo‘limini raqamli platforma asosida o‘qitish natijalari statistik jihatdan tahlil qilinadi. Chi-kvadrat testi, t-test, dispersiya va samaradorlik ko‘rsatkichlari yordamida o‘quvchilar bilimlaridagi o‘zgarishlar aniqlanib, taklif etilgan metodikaning samaradorligi isbotlandi.

Kalit so‘zlar: raqamli platforma, molekulyar fizika, termodinamika, chi-kvadrat, t-test, statistik tahlil, o‘quv motivatsiyasi.

Kirish

Zamonaviy ta’limda raqamli vositalar bilan boyitilgan interaktiv darslar o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini oshiradi. Ayniqsa, molekulyar fizika va termodinamika kabi nazariy murakkab bo‘limlarni tushuntirishda simulyatsiyalar, testlar, reflektiv topshiriqlar asosiy rol o‘ynaydi. Tadqiqotda 624 nafar o‘quvchi ishtirokida olib borilgan tajriba-sinov ishlari ushbu yondashuvning amaliy foydasini namoyon etdi.

Tadqiqot metodikasi

Tajriba to‘rt akademik litseyda o‘tkazildi: har birida eksperimental va nazorat guruhleri shakllantirildi. Eksperimental guruh 4 hafta davomida raqamli platforma yordamida o‘qitildi. Darslarda animatsiya, interaktiv testlar, refleksiya, monitoring tizimi ishlatildi. Baholash pre-test, jarayon davomida va post-test bosqichlarida amalga oshirildi.

Tadqiqot maqsadi:

Takomillashtirilgan raqamli dasturiy mahsulotning akademik litseylar sharoitida molekulyar fizika va termodinamika mavzularini o‘zlashtirishga ta’sirini aniqlash, shuningdek, ushbu mahsulot yordamida o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalaridagi o‘zgarishlarni kuzatish.

Tajriba-sinov natijalari tadqiqot farazi uchun asos bo‘lib xizmat qildi.

So‘rovnoma savollari bilan tanishtirishda quyidagi masalalar o‘rganildi:

1. Fizika kursi “Molekulyar fizika va termodinamika” bo‘limini dasturiy ta’minot asosida o‘qitishning o‘quvchilar bilimi sifati va samaradorligiga ta’siri.

2. O‘quvchilarning molekulyar fizika va termodinamikaga doir amaliy ko‘nikma va malakalari shakllanishiga ta’siri.

3. Molekulyar fizikada dasturiy ta’minot vositalaridan foydalanib o‘qitishdagi qiyinchiliklar.

4. “Molekulyar fizika va termodinamika” bo‘limini dasturiy ta’minot vositalari asosida o‘qitishning o‘quvchilar mustaqil fikrlashi va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati.

1-jadval

Amalga oshiriladigan ishlar

Bosqich	Muddat	Amalga oshiriladigan ishlar
Tayyorgarlik bosqichi	1-hafta	Guruhlarni shakllantirish, test materiallarini tayyorlash
Diagnostika	2-hafta	Pre-test o‘tkazish, boshlang‘ich bilimlarni baholash
Eksperiment	3-6-haftalar	Raqamli platforma asosida o‘qitish, monitoring
Yakuniy baholash	7-hafta	Post-test, natijalarni tahlil qilish

2-jadval

Guruhlar o‘rtasidagi farqlar

Asosiy omillar	Eksperimental guruh	Nazorat guruhi
Ta‘lim vositasi	Raqamli platforma	Darsliklar va o‘qituvchi izohi
Ko‘rgazmali materiallar	Animatsiya, simulyatsiya	Rasm, sxema, plakat
Mashqlar va testlar	Interaktiv, avtomatik baholash	Qog‘ozli, o‘qituvchi tomonidan tekshiriladi
Refleksiya va tahlil	Har darsdan so‘ng yozma/elektron	Og‘zaki yoki yozma (cheklangan)
Monitoring tizimi	Onlayn analitika va grafiklar	O‘qituvchining daftar yozuvi asosida

Tajriba-sinov ishlari doirasida o‘quvchilarning bilim, amaliy ko‘nikma va predmet bo‘yicha kompetensiyalarini baholash uchun zamonaviy pedagogik mezonlar asosida kompleks baholash usullari qo‘llanildi. Baholash jarayonlari uch bosqichda amalga oshirildi: boshlang‘ich (pre-test), oraliq (jarayon davomida) va yakuniy (post-test).

Statistik tahlil

Tahlil uchun har bir guruhda 26 nafardan o‘quvchi qatnashdi (4 ta litseyda jami 624 o‘quvchi, har birida 2 guruhdan va har bir litseyda 3 marotaba tajriba-sinov ishlari o‘tkazildi).

Tajriba va nazorat guruhlarini o‘rtasida farqlarni aniqlash uchun bir nechta statistik metodlar qo‘llanildi. Bularga o‘rtacha arifmetik qiymatlar, dispersiya, chi-kvadrat testi (χ^2), t-test (Student testi) va samaradorlik ko‘rsatkichi kiradi.

Asosiy natijalar

Uch yil bo‘yicha ta‘lim muassasalari o‘quvchilarining tajriba-sinov ishlari bo‘yicha umumiy natijalari

Ko‘rsatkichi	Tajriba guruhlarida		Nazorat guruhlarida	
	Tajriba boshida o‘quvchi soni	Tajriba oxirida o‘quvchi soni	Tajriba boshida o‘quvchi soni	Tajriba oxirida o‘quvchi soni
A‘lo	8	50	6	7
Yaxshi	115	184	123	143
Qoniqarli	177	78	166	152
Qoniqarsiz	12	0	17	10
Jami	312	312	312	312

Olingan natijalarga asoslanib tajriba va nazorat guruhlarining tajribadan keyingi samaradorlik ko‘rsatkichlari hamda t-test natijalari:

$$\eta_m = 15,64\%; \quad t_m = 10,658; \quad p_m = 0,00001 < 0,05$$

$$\eta_n = 2,75\%; \quad t_n = 1,905; \quad p_n = 0,0573 > 0,05$$

O‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari diagrammasi

Olingan empirik qiymat kritik qiymatdan katta, ya'ni $71,38 > 7,81$. 2022 yildan 2025 yilgacha bo'lgan o'quv yillarida o'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra, tajriba guruhida o'quvchilarning baholari 15.64% ga oshdi va bu o'zgarish t-test orqali statistik jihatdan ishonchli ($t = 10.654$; $p < 0.001$) deb topildi. Aksincha, nazorat guruhida baholarning 2.75% ga o'zgarishi ahamiyatli emas ($t = 1.905$; $p = 0.0573$). Bu esa tajriba metodikasi o'quvchilar natijalariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi.

Xulosa

Raqamli platforma yordamida o'qitish molekulyar fizika va termodinamika mavzularini samarali o'zlashtirishga, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirishga va baholash jarayonini avtomatlashtirishga xizmat qilmoqda. Bu usul akademik litseylar uchun zamonaviy va amaliy yechim sifatida tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – 2020.
2. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar / Tahrir hay'ati: A.Xodjayev va boshq. – T.: TDPU, 2021.
3. Fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2022.
4. Norqulov U., Muxitdinova N. Fizika darslarida interaktiv metodlar. – Samarqand: Zarafshon, 2021.
5. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001.
6. Jonbekov B. O'rta maxsus ta'limda fizika fanini o'qitish metodikasi. – Nukus: Bilim, 2020.
7. Dembo M., Sweeny J. How to Evaluate Educational Programs with Statistics. – Prentice Hall, 2018.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-187-sonli qarori. "Raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" – 2022-yil, 15-fevral.